

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вивористання штучного інтелекту

При написанні роботи ШІ не використовували.

Робота надійшла до редакції 06.03.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.37-07/-08/-089(091)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15127416>

М. В. Коротя

ЕТИОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Author's Information

Mykola Korotia; ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1682-3549>

Summary. Korotya M. V. **ETIOLOGY, PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE NECROTIC PANCREATITIS: KEY TRENDS OF CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH.** - *O. O. Bogomolets National Medical University, Kyiv; e-mail: papusha.luda@gmail.com.* Acute necrotizing pancreatitis (ANP) is a life-threatening complication of acute pancreatitis characterized by the development of tissue necrosis of the pancreas and peripancreatic area. Despite advances in diagnostic imaging and the development and improvement of minimally invasive surgical techniques, the optimal treatment strategies for ANP remain the subject of ongoing research and debate in the medical community. **The aim:** to synthesize current knowledge on the etiology, pathogenesis, diagnosis, management, and outcomes of acute necrotizing pancreatitis, highlighting recent advancements and identifying gaps in existing research. **Materials and methods.** A systematic review of the literature was conducted using databases such as PubMed, Scopus, and Web of Science. Key words used included "necrotizing pancreatitis," "acute pancreatitis," "pancreatic necrosis," "management," and "outcomes." 109 articles published between 2015 and 2024 were included. Studies were selected based on relevance, methodological quality, and the depth of information provided on ANP. Both clinical trials and observational studies were reviewed, along with relevant guidelines and expert consensus statements. **Results.** Several aspects of research pertaining to acute necrotizing pancreatitis remain problematic and require further research to optimize patient outcomes and reduce the demographic and economic burden of this disease. Large-scale, multicenter studies are needed to analyze best practices in the treatment of ANP and develop coherent guidelines with consistent diagnostic and treatment algorithms. **Conclusions.** Despite significant improvements in diagnostic and therapeutic approaches, acute necrotizing pancreatitis remains a threatening condition with high morbidity and mortality. The variability of clinical manifestations and disease progression requires perpetual study to understand the pathophysiology better, increase diagnostic accuracy, and develop effective standardized treatment protocols.

Key words: acute necrotizing pancreatitis, etiology, diagnosis, pathogenesis, treatment, outcomes.

Реферат. Коротя М. В. **Етіологія, патогенез, діагностика та лікування гострого некротичного панкреатиту: ключові тенденції сучасних наукових досліджень.** Гострий некротичний панкреатит (ГНП) – це небезпечне для життя ускладнення гострого панкреатиту, що характеризується розвитком некрозу тканин підшлункової залози та парапанкреатичної ділянки. Незважаючи на досягнення в діагностичній візуалізації та розроблені й вдосконалені технології малоінвазивних хірургічних інтервенцій, оптимальні стратегії лікування ГНП залишаються предметом невпинних досліджень та дискусій в медичній спільноті. **Мета.** Узагальнити сучасні знання щодо етіології, патогенезу, діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту, висвітлити останні наукові досягнення та виявити прогалини в існуючих дослідженнях. **Матеріали та методи.** Проведено систематичний огляд літератури у базах наукових медичних даних PubMed, Scopus та Web of Science за наступними ключовими словами: "гострий некротичний панкреатит", "гострий панкреатит", "некроз підшлункової залози", "лікування" та "результати". До опрацьованого масиву було включено 109 статей, опублікованих в період з 2015 по 2024 рік. Дослідження відбиралися на основі їхньої релевантності, методологічної якості та глибини наданої інформації про гострий некротичний панкреатит. Проведено аналіз як клінічних випробувань, так і спостережних досліджень, а також відповідних рекомендацій та експертних консенсусних заяв. **Результати.** Деякі аспекти пов'язаних з гострим некротичним панкреатитом досліджень залишаються проблематичними і вимагають подальших досліджень для оптимізації результатів лікування пацієнтів та зменшення демографічного та економічного тягаря цього захворювання. Необхідні широкомасштабні багатоцентрові дослідження для аналізу найкращих практик лікування ГНП та розробки узгоджених рекомендацій стосовно діагностико-лікувальних алгоритмів. **Висновки.** Незважаючи на значні вдосконалення діагностичних та терапевтичних підходів, гострий некротичний панкреатит залишається загрозливим станом із високою морбідністю та смертністю. Варіабельність клінічних проявів та перебігу захворювання вимагає постійного вивчення задля кращого розуміння патофізіології, підвищення діагностичної точності та розробки ефективних стандартизованих протоколів лікування.

Ключові слова: гострий некротичний панкреатит, етіологія, діагностика, патогенез, лікування, результати.

Вступ. Гострий некротичний панкреатит (ГНП) – це небезпечне для життя ускладнення гострого панкреатиту, що характеризується розвитком некрозу тканин підшлункової залози та парапанкреатичної ділянки, та займає одну з провідних позицій в структурі загальної хірургічної летальності. ГНП становить приблизно 15-20% випадків гострого панкреатиту та асоційований з високим рівнем захворюваності та смертності, яка у тяжких випадках сягає 20% [1–6].

Етіологічні чинники, що зумовлюють виникнення ГНП, включають жовчнокам'яну хворобу, хронічне вживання алкоголю, гіпертригліцеридемію та прийом певних медикаментів. Патофізіологія ГНП характеризується передчасною активацією панкреатичних ферментів, що призводить до самопереварювання тканини підшлункової залози, запалення та некрозу. Цей процес може призвести до розвитку синдрому системної запальної відповіді (SIRS), поліорганної недостатності та сепсису, що ускладнює клінічний менеджмент та є фактором, що призводить до високого рівня смертності серед пацієнтів [1–9].

Сучасними дослідженнями доведено, що високий рівень летальності при ГНП зумовлений як безпосереднім ураженням паренхіми залози, так і екстрапанкреатичними ураженнями, насамперед парапанкреатитом та перитонітом. Встановлено, що саме екстрапанкреатичні фактори викликають розвиток злоякісної внутрішньосудинної запальної реакції, що викликає ураження ендотелію, генералізоване підвищення мікросудинної проникності, зниження об'єму циркулюючої крові та зниження вісцеральної мікроциркуляції. Вищеперелічені зміни складають патогенетичну основу поліорганної недостатності [3, 5, 9–15].

Ранні діагностичні заходи націлені на диференціацію ГНП від інших форм гострого панкреатиту є вирішальним фактором у правильному виборі ефективної терапевтичної стратегії. Незважаючи на досягнення в діагностичній візуалізації та розроблені й вдосконалені технології малоінвазивних хірургічних інтервенцій, оптимальні стратегії лікування ГНП залишаються предметом невинних досліджень та дискусій в медичній спільноті. Тож окреслений стан справ логічно формує **мету дослідження** – узагальнити сучасні знання щодо етіології, патогенезу, діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту, а також висвітлити останні наукові досягнення та виявити прогалини в існуючих дослідженнях.

Матеріали і методи. Проведено систематичний огляд літератури у базах наукових медичних даних PubMed, Scopus та Web of Science за наступними ключовими словами: "гострий некротичний панкреатит", "гострий панкреатит", "некроз підшлункової залози", "лікування" та "результати." До опрацьованого масиву було включено 109 статей, опублікованих в період з 2015 по 2024 рік. Дослідження відбиралися на основі їхньої релевантності, методологічної якості та глибини наданої інформації про гострий некротичний панкреатит. Проведено аналіз як клінічних випробувань, так і спостережних досліджень, а також відповідних рекомендацій та експертних консенсусних заяв.

Результати дослідження. У міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10) під одним шифром K85 зазначено 2 різних за патоморфологічними змінами, тяжкістю перебігу, поширенням та ускладненнями захворювання, що не дає змоги статистично достовірно проводити аналіз патології: гострий панкреатит, набрякова форма; та гострий панкреатит, деструктивна форма.

У панкреатології застосовують класифікацію гострого панкреатиту (ГП), прийняту на симпозиумі в Атланті (1992) і переглянута міжнародним консенсусом у 2012 р. [16], згідно з якою виділяють 2 типи ГП (інтерстиціальний набряковий і некротичний) і 3 ступені тяжкості (помірний, середній і тяжкий) та використовують наступні патоморфологічні дефініції:

- Інтерстиційний набряковий панкреатит – гостре запалення паренхіми підшлункової залози і тканин навколо підшлункової залози без наявних некрозів.
- Некротичний панкреатит – гостре запалення підшлункової залози з некрозом паренхіми підшлункової залози і/або некрозом заочеревинної клітковини.
- Гострі парапанкреатичні скупчення рідини – однорідні скупчення рідини навколо підшлункової залози, обмежені фізіологічними «стінками», які трапляються при набряковій формі панкреатиту до чотирьох тижнів від початку захворювання.
- Псевдокіста підшлункової залози – однорідне обмежене капсулою скупчення рідини навколо підшлункової залози, яке трапляється при набряковій формі панкреатиту через чотири тижні від початку захворювання.
- Гостре некротичне скупчення – гетерогенна нерідинної консистенції ділянка некрозу в підшлунковій залозі і/або заочеревинній клітковині без ознак відокремлення від оточуючих тканин. Трапляється лише у випадку некротичного панкреатиту до 4 тиж від початку захворювання.
- Обмежене некротичне скупчення – «зріла» ділянка некрозу підшлункової залози і/або заочеревинної клітковини, обмежена грануляційною тканиною, через чотири тижні від початку захворювання.

Етіологія ГНП є досить варіабельною, найпоширенішими причинами є жовчно-кам'яна хвороба та хронічне зловживання алкоголем. ГНП біліарного генезу виникає внаслідок обструкції протоки підшлункової залози жовчними каменями, що призводить до передчасної активації травних ферментів у підшлунковій залозі, що веде до розвитку запалення та самоперетравлювання тканин перипанкреатичної ділянки [3, 5, 16, 17].

Індукований алкоголем панкреатит зазвичай є наслідком тривалого зловживання алкоголем, що чинить пряму токсичну дію на ацинарні клітини підшлункової залози, призводить до розвитку набряку, підвищених рівнів сироваткової амілази та ліпази, гіперекспресії цитокінів, клітинної інфільтрації та врешті решт індукції самоперетравлювальних процесів у тканинах перипанкреатичної області [3, 5, 16].

Інші менш поширені етіологічні чинники розвитку ГНП включають

гіпертригліцеридемію, гіперкальціємію, прийом певних лікарських препаратів (таких як азатіоприн і вальпроєва кислота), інфекції, травми та генетичні схильності, такі як мутації в гені CFTR, що асоційовані з кістозним фіброзом [1–3, 6, 7, 18–30].

Патофізіологія ГНП характеризується індукцією механізму аутофагії в тканинах підшлункової залози за рахунок передчасної активації протеолітичних панкреатичних ферментів, зокрема трипсину. Таке самоперетравлення призводить до появи «хлибного кола» запалення, некрозу та інфікування некротичної тканини. Некротичний процес може виходити за межі підшлункової залози, вражаючи навколишні тканини і органи та призводячи до розвитку злоякісної внутрішньосудинної запальної реакції, що викликає ураження ендотелію, генералізоване підвищення мікросудинної проникності, зниження об'єму циркулюючої крові та зниження вісцеральної мікроциркуляції, формуючи патофізіологічну основу розвитку поліорганної недостатності. Місцева запальна реакція може прогресувати до синдрому системної запальної відповіді (SIRS), який, якщо його не зупинити, може призвести до синдрому поліорганної дисфункції (MODS) і сепсису, значно підвищуючи ризик смертності. Вивільнення прозапальних цитокінів і хемокінів відіграє вирішальну роль у системних проявах ГНП, сприяючи розвитку віддалених органних та системних ускладнень [1–3, 7, 9, 10, 14, 15, 31–38].

Діагностика гострого некротичного панкреатиту залишається актуальною проблемою сучасної хірургії. Адже навіть в умовах хірургічних стаціонарів діагноз гострого панкреатиту не встановлюють упродовж першої доби в 10-43% випадків. Таку ситуацію можна пояснити полісимптомністю, а нерідко й атипівістю симптомів захворювання, наявністю тяжких розладів гемодинаміки, тяжкої супутньої патології, алкогольної інтоксикації, а у хворих похилого віку – зниженою реактивністю організму [1, 2, 4, 5, 7, 16, 18, 39–44].

Обговорення результатів дослідження. Недосконалість методів ранньої діагностики і прогнозування перебігу деструктивних процесів у тканині підшлункової залози певною мірою призводить до незадовільних результатів лікування гострого панкреатиту. Труднощі оцінювання ефективності діагностики та лікування хворих здебільшого полягають у відсутності загальноприйнятих стандартів оцінювання стану хворого. Цьому питанню надається велика увага вітчизняних та зарубіжних дослідників. Як наслідок, була створена низка різноманітних шкал для оцінювання тяжкості стану хворого. Але практично всі розроблені шкали мають істотні недоліки і недостатньо зручні в повсякденному практичному застосуванні. До того ж варто додати, що в різних лікувальних закладах встановлено досить різне діагностичне обладнання, що призводить до труднощів у зіставленні даних діагностики та результатів лікування, одержаних у різних клініках [1–3, 6, 7, 16, 18, 41–43, 45–47].

Клінічна маніфестація ГНП може варіюватися в широких межах від легкого абдомінального болю до важких мультисистемних проявів. Загальні симптоми включають сильний біль у животі, лихоманку, нудоту, блювання та ознаки системної інтоксикації. Лабораторні дослідження часто виявляють підвищений рівень амілази та ліпази в сироватці крові, хоча ці маркери і не є специфічними для ГНП [3, 5, 7, 8, 14, 16, 32, 41, 46].

Комп'ютерна томографія з контрастуванням вважається золотим стандартом діагностики ГНП, оскільки дозволяє детально візуалізувати панкрео- та перипанкреатичний некроз. КТ з контрастом уможливорює диференціацію інтерстиціального набрякового панкреатиту та гострого некротичного панкреатиту, дозволяє оцінити ступінь некрозу та виявити такі ускладнення, як формування абсцесів, псевдокіст та васкулярних порушень. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) та ендоскопічне ультразвукове дослідження (ЕУЗД) також можуть відігравати важливу роль у діагностичному процесі, надаючи додаткову інформацію про ступінь некрозу та наявність ускладнень. МРТ є особливо доцільним для пацієнтів із протипоказаннями до введення контрастних речовин, а ЕУЗД може допомогти у виявленні невеликих рідинних та некротичних скопичень та проведенні малоінвазивних хірургічних інтервенцій під контролем ультразвукової візуалізації [2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 41, 48–65].

Лікування гострого некротичного панкреатиту вимагає всебічного та мультидисциплінарного підходу через його складну патофізіологію та загрозливий

потенціал виникнення тяжких ускладнень. У наступному списку представлено ключові тенденції останньої літератури та їх значення для клінічної практики.

➤ **Мінімально інвазивні методики проти відкритої хірургічної некрсеквестрکتомії.** Хірургічні методи лікування гострого некротичного панкреатиту представлені широким спектром обсягу втручання: від малоінвазивних методик при відмежованому характері панкреонекрозу до стратегії мультиетапних лапаротомних некрсеквестрکتомій за умов поширеної деструкції заочеревинної клітковини, ускладненої інфекцією. Еволюція ендоскопічних технологій та візуалізаційних методик революціонізувала підхід до хірургічного менеджменту ГНП, зокрема такі малоінвазивні процедури, як ендоскопічне трансмуральне дрєнування рідинних скопичень перипанкреатичної ділянки під ендоУЗ-контролем пов'язані з меншою морбідністю, скороченням термінів перебування в лікарні, покращенням результатів лікування та нижчими ризиками виникнення постпроцедурних ускладнень порівняно з зовнішнім дрєнуванням та відкритими хірургічними операціями [3, 5, 18, 49, 52, 53, 59–63, 66–75].

➤ **Часовий аспект.** Своєчасність хірургічного втручання залишається критичним елементом менеджменту ГНП, зокрема нещодавні дослідження підтримують доцільність використання сходинкового «step-up approach» при виборі лікувальної тактики, починаючи з менш інвазивних методів і переходячи за потреби до більш об'ємних процедур. Ранні агресивні втручання з метою активної випереджувальної резекції пов'язані з вищою морбідністю та смертністю через більший ризик ускладнень, включаючи загрозливі кровотечі, розвиток панкреатичних норичь та інтраабдомінальних інфекцій. Відтермінування хірургічного втручання сприяє повноцінному формуванню обмежених некротичних скупчень, що дозволяє більш ефективно та безпечно виконати процедуру їх дрєнування. Проведений у 2022 році Nakai et al. мета-аналіз показав, що відтермінування хірургічної інтервенції принаймні на 4 тижні від початку появи перших симптомів пов'язана зі зниженням смертності та меншою кількістю ускладнень. Однак оптимальний час втручання залишається предметом обговорення, і деякі експерти висловлюють думку про клінічну релевантність раннього ендоскопічного або перкутанного дрєнування у вибіткових випадках для запобігання прогресуванню захворювання та системних ускладнень [76–87].

➤ **Роль антибіотиків у профілактиці інфікованого панкреонекрозу.** Використання профілактичних антибіотиків при ГНП залишається суперечливим, із сумнівними доказами щодо їх ефективності та безпечності. У той час як більш ранні дослідження свідчили про потенційну користь у зменшенні інфекційних ускладнень, останні рандомізовані контрольовані дослідження не змогли продемонструвати істотної різниці в результатах між пацієнтами, які отримували профілактичні антибіотики, і тими, хто отримував плацебо. Занепокоєння щодо резистентності до антибіотиків, надмірного росту грибків і побічних ефектів є факторами, що характеризують тенденцію до обережного підходу у використанні антибіотиків при ГНП. Поточні рекомендації рекомендують не проводити рутинну профілактичну антибіотикотерапію при стерильному некрозі, за винятком імуноскомпрометованих пацієнтів з високим ризиком розвитку бактеріальних ускладнень [7, 8, 18, 41, 42, 46, 88–90].

➤ **Нутритивна підтримка та ентєральне харчування.** Ранній початок ентєрального харчування протягом 48 годин після госпіталізації асоціюється зі зниженням частоти інфекційних ускладнень, покращенням регенеративних процесів у підшлунковій залозі, а отже, скороченням часу перебування в стаціонарі та покращенням виживаності пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом. Проведення ентєрального харчування допомагає підтримувати цілісність трофічної, бар'єрної та імунної функції слизової оболонки кишківника, модулює виникнення запальної відповіді, тим самим знижуючи ризик бактеріальної транслокації та системної інфекції. Назоєональному годуванню віддають перевагу перед парентеральним через його вищу ефективність, безпечність та економічну ефективність. Тим не менш, серед клініцистів залишаються сумніви щодо проведення зондового харчування, зокрема через технічні труднощі та ризики ускладнень при постановці назоєонального зонда, непереносимість ентєрального харчування у критично хворих та сентимент стосовно забезпечення «спокою» для кишківника у гостру фазу некротичного панкреатиту [18, 41, 42, 91–95].

➤ **Удосконалення методів візуалізації.** Візуалізаційні дослідження відіграють ключову роль у діагностиці, стадіюванні та моніторингу перебігу ГНП. Комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням залишається золотим стандартом для діагностики ГНП, забезпечуючи детальну візуалізацію змін у тканинах підшлункової залози та перипанкреатичної ділянки. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) та ендоскопічне ультразвукове дослідження (ЕУЗД) також можуть відігравати важливу роль у діагностичному процесі, надаючи додаткову інформацію про ступінь некрозу та наявність ускладнень. МРТ є особливо корисним для пацієнтів із протипоказаннями до введення контрастних речовин, а ЕУЗД може допомогти у виявленні невеликих рідинних та некротичних скопичень та проведенні малоінвазивних хірургічних інтервенцій під контролем ультразвукової візуалізації. Новітні методи покращеної візуалізації, такі як магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (МРХПГ) і дифузійно-зважена магнітно-резонансна томографія (DW-MRI), є цінними допоміжними засобами в оцінці ступеню тяжкості панкреонекрозу та його ускладнень. Інтеграція штучного інтелекту та алгоритмів машинного навчання в інтерпретацію зображень є перспективним шляхом для покращення діагностичної точності, зменшення оцінювальної суб'єктивності та забезпечення найбільш об'єктивного вибору оптимальної клінічної стратегії [2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 41, 46, 48–65, 96–102].

➤ **Перспективи подальших досліджень.** Незважаючи на значний прогрес, деякі аспекти пов'язаних з ГНП досліджень залишаються проблематичними і вимагають подальших досліджень для оптимізації результатів лікування пацієнтів та зменшення демографічного та економічного тягаря цього захворювання. Майбутні дослідження мають бути зосереджені на виявленні чутливих і специфічних біомаркерів для ранньої діагностики, прогнозування тяжкості захворювання та моніторингу відповіді на лікування у пацієнтів з ГНП, а також розробці таргетної медикаментозної терапії, зокрема імуномодуючих агентів та інгібіторів протеаз. Необхідні широкомасштабні багаточентрові дослідження для аналізу найкращих практик лікування ГНП та розробки узгоджених рекомендацій стосовно діагностико-лікувальних алгоритмів [1, 2, 4, 7, 14, 16, 18, 34–36, 39, 45, 46, 71, 75, 77, 79, 103–109].

Висновки. Незважаючи на значні удосконалення діагностичних та терапевтичних підходів, ГНП залишається загрозливим станом із високою морбідністю та смертністю. Варіабельність клінічних проявів та перебігу захворювання вимагає постійного вивчення задля кращого розуміння патофізіології, підвищення діагностичної точності та розробки ефективних стандартизованих протоколів лікування. Дослідження молекулярних механізмів, що лежать в основі панкреонекрозу та системного запалення, можуть запропонувати як нові біомаркери для ранньої діагностики та прогнозування, так і нові біохімічні таргети для медикаментозної терапії. Мультидисциплінарна інтеграція останніх досягнень у консервативному лікуванні та найкращих практик мінімально інвазивних хірургічних втручань має вирішальне значення для покращення результатів лікування пацієнтів.

References:

1. Popa, C. C., Badiu, D. C., Rusu, O. C., Grigorean, V. T., Neagu, S. I., & Strugaru, C. R. (2016). Mortality prognostic factors in acute pancreatitis. *Journal of medicine and life*, 9(4), 413–418.
2. Zhou, H., Mei, X., He, X., Lan, T., & Guo, S. (2019). Severity stratification and prognostic prediction of patients with acute pancreatitis at early phase: A retrospective study. *Medicine*, 98(16), e15275. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000015275>
3. Valverde-López, F., Martínez-Cara, J. G., & Redondo-Cerezo, E. (2022). Acute pancreatitis. *Pancreatitis aguda. Medicina clinica*, 158(11), 556–563. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2021.12.012>
4. Yu, J., Liu, C., Zhang, J., Wang, X., Song, K., Wu, P., & Liu, F. (2024). Global, regional, and national burden of pancreatitis in older adults, 1990–2019: A systematic analysis for the global burden of disease study 2019. *Preventive medicine reports*, 41, 102722. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2024.102722>

5. Boxhoorn, L., Voermans, R. P., Bouwense, S. A., Bruno, M. J., Verdonk, R. C., Boermeester, M. A., van Santvoort, H. C., & Besselink, M. G. (2020). Acute pancreatitis. *Lancet (London, England)*, 396(10252), 726–734. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31310-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31310-6)
6. Krishna, S. G., Kamboj, A. K., Hart, P. A., Hinton, A., & Conwell, D. L. (2017). The Changing Epidemiology of Acute Pancreatitis Hospitalizations: A Decade of Trends and the Impact of Chronic Pancreatitis. *Pancreas*, 46(4), 482–488. <https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000000783>
7. Bendersky, Victoria A et al. “Necrotizing pancreatitis: challenges and solutions.” *Clinical and experimental gastroenterology* vol. 9 345-350. 31 Oct. 2016, doi:10.2147/CEG.S99824
8. Copelin, Eddie, and Jessica Widmer. “Management of severe acute pancreatitis in 2019.” *Translational gastroenterology and hepatology* vol. 7 16. 25 Apr. 2022, doi:10.21037/tgh-2020-08
9. Ceranowicz, Piotr et al. “Eksperymentalne modele ostrego zapalenia trzustki” [Experimental models of acute pancreatitis]. *Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online)* vol. 69 264-9. 21 Feb. 2015, doi:10.5604/17322693.1141101
10. Garg, P. K., & Singh, V. P. (2019). Organ Failure Due to Systemic Injury in Acute Pancreatitis. *Gastroenterology*, 156(7), 2008–2023. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.12.041>
11. Yang, E., Nguyen, N. H., & Kwong, W. T. (2021). Abdominal free fluid in acute pancreatitis predicts necrotizing pancreatitis and organ failure. *Annals of gastroenterology*, 34(6), 872–878. <https://doi.org/10.20524/aog.2021.0666>
12. Singh, A. K., Samanta, J., Shukla, J., Birda, C. L., Dhar, J., Gupta, P., Kumar-M, P., Gupta, V., Yadav, T. D., Sinha, S. K., & Kochhar, R. (2021). Impact of Different Patterns of Organ Failure on Mortality in Acute Necrotizing Pancreatitis. *Pancreas*, 50(7), 1030–1036. <https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000001880>
13. Shi, N., Liu, T., de la Iglesia-Garcia, D., Deng, L., Jin, T., Lan, L., Zhu, P., Hu, W., Zhou, Z., Singh, V., Dominguez-Munoz, J. E., Windsor, J., Huang, W., Xia, Q., & Sutton, R. (2020). Duration of organ failure impacts mortality in acute pancreatitis. *Gut*, 69(3), 604–605. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2019-318241>
14. Yu, L., Xie, F., Luo, L., Lei, Y., Huang, X., Yang, X., Zhu, Y., He, C., Li, N., He, W., Zhu, Y., Lu, N., & Yu, B. (2023). Clinical characteristics and risk factors of organ failure and death in necrotizing pancreatitis. *BMC gastroenterology*, 23(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s12876-023-02651-4>
15. Mofidi, R., Duff, M. D., Wigmore, S. J., Madhavan, K. K., Garden, O. J., & Parks, R. W. (2006). Association between early systemic inflammatory response, severity of multiorgan dysfunction and death in acute pancreatitis. *The British journal of surgery*, 93(6), 738–744. <https://doi.org/10.1002/bjs.5290>
16. Banks, P. A., Bollen, T. L., Dervenis, C., Gooszen, H. G., Johnson, C. D., Sarr, M. G., Tsiotos, G. G., Vege, S. S., & Acute Pancreatitis Classification Working Group (2013). Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*, 62(1), 102–111. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2012-302779>
17. Isogai, Masatoshi. “Pathophysiology of severe gallstone pancreatitis: A new paradigm.” *World journal of gastroenterology* vol. 30,7 (2024): 614-623. doi:10.3748/wjg.v30.i7.614
18. Petrov, M. S., & Olesen, S. S. (2023). Metabolic Sequelae: The Pancreatitis Zeitgeist of the 21st Century. *Gastroenterology*, 165(5), 1122–1135. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2023.07.025>
19. Yang, A. L., & McNabb-Baltar, J. (2020). Hypertriglyceridemia and acute pancreatitis. *Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]*, 20(5), 795–800. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2020.06.005>
20. Carr, R. A., Rejowski, B. J., Cote, G. A., Pitt, H. A., & Zyromski, N. J. (2016). Systematic review of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis: A more virulent etiology?. *Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]*, 16(4), 469–476. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2016.02.011>

21. Garg, R., & Rustagi, T. (2018). Management of Hypertriglyceridemia Induced Acute Pancreatitis. *BioMed research international*, 2018, 4721357. <https://doi.org/10.1155/2018/4721357>
22. Mosztbacher, D., Hanák, L., Farkas, N., Szentesi, A., Mikó, A., Bajor, J., Sarlós, P., Czimmer, J., Vincze, Á., Hegyi, P. J., Erőss, B., Takács, T., Czakó, L., Németh, B. C., Izbéki, F., Halász, A., Gajdán, L., Hamvas, J., Papp, M., Földi, I., ... Hungarian Pancreatic Study Group (2020). Hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis: A prospective, multicenter, international cohort analysis of 716 acute pancreatitis cases. *Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]*, 20(4), 608–616. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2020.03.018>
23. Pascual, I., Sanahuja, A., García, N., Vázquez, P., Moreno, O., Tosca, J., Peña, A., Garayoa, A., Lluch, P., & Mora, F. (2019). Association of elevated serum triglyceride levels with a more severe course of acute pancreatitis: Cohort analysis of 1457 patients. *Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]*, 19(5), 623–629. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2019.06.006>
24. Mills, K., Aniekwena, J., Cochran, T., Nsofor, E., & Bakinde, N. (2021). A Rare Triad: Hypercalcemia-Induced Necrotizing Pancreatitis Presenting as Severe Diabetic Ketoacidosis. *Journal of investigative medicine high impact case reports*, 9, 2324709621998477. <https://doi.org/10.1177/2324709621998477>
25. Imam, Z., Hanna, A., Jomaa, D., Khasawneh, M., Abonofal, A., & Murad, M. H. (2021). Hypercalcemia of Malignancy and Acute Pancreatitis. *Pancreas*, 50(2), 206–213. <https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000001741>
26. Siham, E., Mohammed, N., Rachid, J., Mohammed, B., Maryam, F., & Ahmed Amine, E. O. (2021). Massive post-traumatic neglected diaphragmatic hernia revealed by necrotizing pancreatitis, A case report according scare guidelines. *Annals of medicine and surgery (2012)*, 68, 102592. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102592>
27. Galante, N., Gentile, G., Del Gobbo, A., Gentilomo, A., Tambuzzi, S., & Zoja, R. (2022). Sudden and unexpected deaths due to non-traumatic abdominal disorders: A forensic perspective. *Journal of forensic and legal medicine*, 89, 102355. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2022.102355>
28. Chadalavada, P., Simons-Linares, C. R., & Chahal, P. (2020). Drug-induced acute pancreatitis: Prevalence, Causative agents, and Outcomes. *Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]*, 20(7), 1281–1286. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2020.07.401>
29. Gagnon AL, Lavoie A, Frigon MP, Michaud-Herbst A, Tremblay K. A Drug-Induced Acute Pancreatitis Retrospective Study. *Can J Gastroenterol Hepatol*. 2020 Nov 3;2020:1516493. doi: 10.1155/2020/1516493. PMID: 33204673; PMCID: PMC7655261.
30. Simons-Linares, C. R., Elkhoully, M. A., & Salazar, M. J. (2019). Drug-Induced Acute Pancreatitis in Adults: An Update. *Pancreas*, 48(10), 1263–1273. <https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000001428>
31. Kınacı, E., Sevinc, M. M., Demir, A., Erdogan, E., Ahlatci, F. A., & Idiz, U. O. (2024). Changes in cytokines and chemokines in an acute pancreatitis model. *Akut pankreatit modelinde sitokin ve kemokinlerdeki değişimler. Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES*, 30(4), 229–235. <https://doi.org/10.14744/tjtes.2024.18049>
32. Staubli, S. M., Oertli, D., & Nebiker, C. A. (2015). Laboratory markers predicting severity of acute pancreatitis. *Critical reviews in clinical laboratory sciences*, 52(6), 273–283. <https://doi.org/10.3109/10408363.2015.1051659>
33. Hu, F., Lou, N., Jiao, J., Guo, F., Xiang, H., & Shang, D. (2020). Macrophages in pancreatitis: Mechanisms and therapeutic potential. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie*, 131, 110693. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110693>
34. Yao, J., Zhang, S., Zhou, F., Zhuang, M., & Fei, S. (2024). The relationship between inflammatory cytokines and in-hospital complications of acute pancreatitis. *Immunity, inflammation and disease*, 12(2), e1203. <https://doi.org/10.1002/iid3.1203>

35. Hu, W. M., Hua, T. R., Zhang, Y. L., Chen, G. R., Song, K., Pendharkar, S., Wu, D., & Windsor, J. A. (2023). Prognostic significance of organ failure and infected pancreatic necrosis in acute pancreatitis: An updated systematic review and meta-analysis. *Journal of digestive diseases*, 24(12), 648–659. <https://doi.org/10.1111/1751-2980.13243>
36. Malheiro, F., Ângelo-Dias, M., Lopes, T., Martins, C. G., & Borrego, L. M. (2024). Cytokine Dynamics in Acute Pancreatitis: The Quest for Biomarkers from Acute Disease to Disease Resolution. *Journal of clinical medicine*, 13(8), 2287. <https://doi.org/10.3390/jcm13082287>
37. Xu, X. Y., Gao, Y., Yue, C. S., Tang, Y. J., Zhang, Z. J., Xie, F. J., Zhang, H., Zhu, Y. C., Zhang, Y., Lai, Q. Q., Wang, X. T., Xu, J. X., Zhang, J. N., Liu, B. W., Zhang, J. N., & Kang, K. (2024). Predictive and Prognostic Potentials of Lymphocyte-C-Reactive Protein Ratio Upon Hospitalization in Adult Patients with Acute Pancreatitis. *Journal of inflammation research*, 17, 1659–1669. <https://doi.org/10.2147/JIR.S450587>
38. He, J., Hou, X., Wu, J., Wang, K., Qi, X., Wei, Z., Sun, Y., Wang, C., Yao, H., & Liu, K. (2024). Hspb1 protects against severe acute pancreatitis by attenuating apoptosis and ferroptosis via interacting with Anxa2 to restore the antioxidative activity of Prdx1. *International journal of biological sciences*, 20(5), 1707–1728. <https://doi.org/10.7150/ijbs.84494>
39. Zerem, E., Kurtcehajic, A., Kunosić, S., Zerem Malkočević, D., & Zerem, O. (2023). Current trends in acute pancreatitis: Diagnostic and therapeutic challenges. *World journal of gastroenterology*, 29(18), 2747–2763. <https://doi.org/10.3748/wjg.v29.i18.2747>
40. Párniczky, A., Kui, B., Szentesi, A., Balázs, A., Szűcs, Á., Mosztabacher, D., Czimmer, J., Sarlós, P., Bajor, J., Gódi, S., Vincze, Á., Illés, A., Szabó, I., Pár, G., Takács, T., Czakó, L., Szepes, Z., Rakonczay, Z., Izbéki, F., Gervain, J., ... Hungarian Pancreatic Study Group (2016). Prospective, Multicentre, Nationwide Clinical Data from 600 Cases of Acute Pancreatitis. *PloS one*, 11(10), e0165309. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165309>
41. Chan, Kai Siang, and Vishal G Shelat. “Diagnosis, severity stratification and management of adult acute pancreatitis-current evidence and controversies.” *World journal of gastrointestinal surgery* vol. 14,11 (2022): 1179-1197. doi:10.4240/wjgs.v14.i11.1179
42. Ning, C., Ouyang, H., Shen, D., Sun, Z., Liu, B., Hong, X., Lin, C., Li, J., Chen, L., Li, X., & Huang, G. (2024). Prediction of survival in patients with infected pancreatic necrosis: a prospective cohort study. *International journal of surgery (London, England)*, 110(2), 777–787. <https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000000844>
43. Walkowska, J., Zielinska, N., Karauda, P., Tubbs, R. S., Kurtys, K., & Olewnik, Ł. (2022). The Pancreas and Known Factors of Acute Pancreatitis. *Journal of clinical medicine*, 11(19), 5565. <https://doi.org/10.3390/jcm11195565>
44. Schepers, N. J., Bakker, O. J., Besselink, M. G., Ahmed Ali, U., Bollen, T. L., Gooszen, H. G., van Santvoort, H. C., Bruno, M. J., & Dutch Pancreatitis Study Group (2019). Impact of characteristics of organ failure and infected necrosis on mortality in necrotising pancreatitis. *Gut*, 68(6), 1044–1051. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2017-314657>
45. Peery, A. F., Crockett, S. D., Murphy, C. C., Lund, J. L., Dellon, E. S., Williams, J. L., Jensen, E. T., Shaheen, N. J., Barritt, A. S., Lieber, S. R., Kochar, B., Barnes, E. L., Fan, Y. C., Pate, V., Galanko, J., Baron, T. H., & Sandler, R. S. (2019). Burden and Cost of Gastrointestinal, Liver, and Pancreatic Diseases in the United States: Update 2018. *Gastroenterology*, 156(1), 254–272.e11. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.08.063>
46. Openlander, K. E., Chadwick, C., & Carman, K. (2022). Acute Pancreatitis: Rapid Evidence Review. *American family physician*, 106(1), 44–50.
47. Lee, D. W., & Cho, C. M. (2022). Predicting Severity of Acute Pancreatitis. *Medicina (Kaunas, Lithuania)*, 58(6), 787. <https://doi.org/10.3390/medicina58060787>
48. Brizi, M. G., Perillo, F., Cannone, F., Tuzza, L., & Manfredi, R. (2021). The role of imaging in acute pancreatitis. *La Radiologia medica*, 126(8), 1017–1029. <https://doi.org/10.1007/s11547-021-01359-3>
49. Zhang, H., Chen, G. Y., Xiao, L., Ma, X., Shi, L., Wang, T., Yan, H. T., Zou, H., Chen, Q., Tang, L. J., & Liu, W. H. (2018). Ultrasonic/CT image fusion guidance facilitating percutaneous catheter drainage in treatment of acute pancreatitis complicated with infected walled-

off necrosis. *Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]*, 18(6), 635–641. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2018.06.004>

50. Hao, R., Sun, Y., & Hu, Y. (2024). A Comprehensive Study on the Diagnostic Value of Multi-Slice Computed Tomography for Peripancreatic Infection in Elderly With Severe Acute Pancreatitis. *Gastroenterology research*, 17(2), 82–89. <https://doi.org/10.14740/gr1679>

51. Bastati, N., Kristic, A., Poetter-Lang, S., Messner, A., Herold, A., Hodge, J. C., Schindl, M., & Ba-Ssalamah, A. (2021). Imaging of inflammatory disease of the pancreas. *The British journal of radiology*, 94(1123), 20201214. <https://doi.org/10.1259/bjr.20201214>

52. Puşcaşu, C. I., Rimbaş, M., Mateescu, R. B., Larghi, A., & Cauni, V. (2022). Advances in the Diagnosis of Pancreatic Cystic Lesions. *Diagnostics (Basel, Switzerland)*, 12(8), 1779. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12081779>

53. Brugge W. R. (2015). Diagnosis and management of cystic lesions of the pancreas. *Journal of gastrointestinal oncology*, 6(4), 375–388. <https://doi.org/10.3978/j.issn.2078-6891.2015.057>

54. Best, L. M., Rawji, V., Pereira, S. P., Davidson, B. R., & Gurusamy, K. S. (2017). Imaging modalities for characterising focal pancreatic lesions. *The Cochrane database of systematic reviews*, 4(4), CD010213. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010213.pub2>

55. Kapoor, Harit et al. “The augmented role of pancreatic imaging in the era of endoscopic necrosectomy: an illustrative and pictorial review.” *Abdominal radiology (New York)* vol. 45,5 (2020): 1534-1549. doi:10.1007/s00261-019-02093-1

56. Udare, A., Agarwal, M., Alabousi, M., McInnes, M., Rubino, J. G., Marcaccio, M., & van der Pol, C. B. (2021). Diagnostic Accuracy of MRI for Differentiation of Benign and Malignant Pancreatic Cystic Lesions Compared to CT and Endoscopic Ultrasound: Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of magnetic resonance imaging : JMRI*, 54(4), 1126–1137. <https://doi.org/10.1002/jmri.27606>

57. Gorris, M., Janssen, Q. P., Besselink, M. G., van den Broek, B. L. J., van Eijck, C. H. J., van Gils, M. J., Koerkamp, B. G., Struik, F., van Driel, L. M. J. W., & van Hooft, J. E. (2022). Sensitivity of CT, MRI, and EUS-FNA/B in the preoperative workup of histologically proven left-sided pancreatic lesions. *Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]*, 22(1), 136–141. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2021.11.008>

58. Ryoo, D. Y., Koehler, B., Rath, J., Shah, Z. K., Chen, W., Esnakula, A. K., Hart, P. A., & Krishna, S. G. (2023). A Comparison of Single Dimension and Volume Measurements in the Risk Stratification of Pancreatic Cystic Lesions. *Journal of clinical medicine*, 12(18), 5871. <https://doi.org/10.3390/jcm12185871>

59. Lévy, P., & Rebours, V. (2018). The Role of Endoscopic Ultrasound in the Diagnosis of Cystic Lesions of the Pancreas. *Visceral medicine*, 34(3), 192–196. <https://doi.org/10.1159/000489242>

60. Binda, C., Fabbri, S., Perini, B., Boschetti, M., Coluccio, C., Giuffrida, P., Gibiino, G., Petraroli, C., & Fabbri, C. (2024). Endoscopic Ultrasound-Guided Drainage of Pancreatic Fluid Collections: Not All Queries Are Already Solved. *Medicina (Kaunas, Lithuania)*, 60(2), 333. <https://doi.org/10.3390/medicina60020333>

61. Iwashita, T., Uemura, S., & Shimizu, M. (2024). Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration for pancreatic cystic lesions: a comprehensive review. *Journal of medical ultrasonics (2001)*, 51(2), 219–226. <https://doi.org/10.1007/s10396-023-01389-6>

62. Li, S. Y., Wang, Z. J., Pan, C. Y., Wu, C., Li, Z. S., Jin, Z. D., & Wang, K. X. (2023). Comparative Performance of Endoscopic Ultrasound-Based Techniques in Patients With Pancreatic Cystic Lesions: A Network Meta-Analysis. *The American journal of gastroenterology*, 118(2), 243–255. <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000002088>

63. Iwashita, T., Sato, T., Hamada, T., Saito, T., Iwata, K., Shiomi, H., Takenaka, M., Maruta, A., Uemura, S., Masuda, A., Matsubara, S., Mukai, T., Isayama, H., Yasuda, I., & Nakai, Y. (2024). Risk of recurrence with or without plastic stent after EUS-guided treatment of peripancreatic fluid collections: A systematic review and meta-analysis. *Endoscopy international open*, 12(2), E188–E198. <https://doi.org/10.1055/a-2226-1237>

64. Krishna, S. G., Hart, P. A., Malli, A., Kruger, A. J., McCarthy, S. T., El-Dika, S., Walker, J. P., Dillhoff, M. E., Manilchuk, A., Schmidt, C. R., Pawlik, T. M., Porter, K., Arnold, C. A., Cruz-Monserrate, Z., & Conwell, D. L. (2020). Endoscopic Ultrasound-Guided Confocal Laser Endomicroscopy Increases Accuracy of Differentiation of Pancreatic Cystic Lesions. *Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association*, 18(2), 432–440.e6. <https://doi.org/10.1016/j.cgh.2019.06.010>
65. Al-Tae, A. M., & Taylor, J. R. (2023). Endoscopic Imaging of Pancreatic Cysts. *Gastrointestinal endoscopy clinics of North America*, 33(3), 583–598. <https://doi.org/10.1016/j.giec.2023.03.005>
66. Alzerwi N. (2023). Surgical management of acute pancreatitis: Historical perspectives, challenges, and current management approaches. *World journal of gastrointestinal surgery*, 15(3), 307–322. <https://doi.org/10.4240/wjgs.v15.i3.307>
67. Finkenstedt, A., & Joannidis, M. (2024). Management der akuten Pankreatitis in der Notaufnahme und Intensivstation [Management of acute pancreatitis in the emergency department and the intensive care unit]. *Medizinische Klinik, Intensivmedizin und Notfallmedizin*, 119(2), 156–164. <https://doi.org/10.1007/s00063-023-01104-w>
68. van Brunschot, S., Hollemans, R. A., Bakker, O. J., Besselink, M. G., Baron, T. H., Beger, H. G., Boermeester, M. A., Bollen, T. L., Bruno, M. J., Carter, R., French, J. J., Coelho, D., Dahl, B., Dijkgraaf, M. G., Doctor, N., Fagenholz, P. J., Farkas, G., Castillo, C. F. D., Fockens, P., Freeman, M. L., ... van Santvoort, H. C. (2018). Minimally invasive and endoscopic versus open necrosectomy for necrotising pancreatitis: a pooled analysis of individual data for 1980 patients. *Gut*, 67(4), 697–706. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2016-313341>
69. Rasch, S., Phillip, V., Reichel, S., Rau, B., Zapf, C., Rosendahl, J., Halm, U., Zachäus, M., Müller, M., Kleger, A., Neesse, A., Hampe, J., Ellrichmann, M., Rückert, F., Strauß, P., Arlt, A., Ellenrieder, V., Gress, T. M., Hartwig, W., Klar, E., ... Algül, H. (2016). Open Surgical versus Minimal Invasive Necrosectomy of the Pancreas-A Retrospective Multicenter Analysis of the German Pancreatitis Study Group. *PLoS one*, 11(9), e0163651. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163651>
70. van Brunschot, S., van Grinsven, J., van Santvoort, H. C., Bakker, O. J., Besselink, M. G., Boermeester, M. A., Bollen, T. L., Bosscha, K., Bouwense, S. A., Bruno, M. J., Cappendijk, V. C., Consten, E. C., Dejong, C. H., van Eijck, C. H., Erkelens, W. G., van Goor, H., van Grevenstein, W. M. U., Haveman, J. W., Hofker, S. H., Jansen, J. M., ... Dutch Pancreatitis Study Group (2018). Endoscopic or surgical step-up approach for infected necrotising pancreatitis: a multicentre randomised trial. *Lancet (London, England)*, 391(10115), 51–58. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32404-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32404-2)
71. Baron, T. H., DiMaio, C. J., Wang, A. Y., & Morgan, K. A. (2020). American Gastroenterological Association Clinical Practice Update: Management of Pancreatic Necrosis. *Gastroenterology*, 158(1), 67–75.e1. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.07.064>
72. Bang, J. Y., Arnoletti, J. P., Holt, B. A., Sutton, B., Hasan, M. K., Navaneethan, U., Feranec, N., Wilcox, C. M., Tharian, B., Hawes, R. H., & Varadarajulu, S. (2019). An Endoscopic Transluminal Approach, Compared With Minimally Invasive Surgery, Reduces Complications and Costs for Patients With Necrotizing Pancreatitis. *Gastroenterology*, 156(4), 1027–1040.e3. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.11.031>
73. Bugiantella, W., Rondelli, F., Boni, M., Stella, P., Polistena, A., Sanguinetti, A., & Avenia, N. (2016). Necrotizing pancreatitis: A review of the interventions. *International journal of surgery (London, England)*, 28 Suppl 1, S163–S171. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2015.12.038>
74. Rizzatti, G., Rımbaş, M., & Larghi, A. (2019). Endoscopic Ultrasound-Guided Drainage for Infected Necrotizing Pancreatitis: Better Than Surgery But Still Lacking Treatment Protocol Standardization. *Gastroenterology*, 157(2), 582–583. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.01.274>
75. Garg, P. K., Zyromski, N. J., & Freeman, M. L. (2019). Infected Necrotizing Pancreatitis: Evolving Interventional Strategies From Minimally Invasive Surgery to Endoscopic Therapy-Evidence Mounts, But One Size Does Not Fit All. *Gastroenterology*, 156(4), 867–871. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.02.015>

76. Nakai, Y., Shiomi, H., Hamada, T., Ota, S., Takenaka, M., Iwashita, T., Sato, T., Saito, T., Masuda, A., Matsubara, S., Iwata, K., Mukai, T., Isayama, H., Yasuda, I., & WONDERFUL study group in Japan (2022). Early versus delayed interventions for necrotizing pancreatitis: A systematic review and meta-analysis. *DEN open*, 3(1), e171. <https://doi.org/10.1002/deo2.171>
77. Trikudanathan, G., Wolbrink, D. R. J., van Santvoort, H. C., Mallery, S., Freeman, M., & Besselink, M. G. (2019). Current Concepts in Severe Acute and Necrotizing Pancreatitis: An Evidence-Based Approach. *Gastroenterology*, 156(7), 1994–2007.e3. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.01.269>
78. Bharath, P. N., & Rana, S. S. (2024). Early Endoscopic Interventions for Pancreatic Necrosis: Indications, Technique, and Outcomes. *Digestive diseases and sciences*, 69(5), 1571–1582. <https://doi.org/10.1007/s10620-024-08347-3>
79. Bang, J. Y., Holt, B. A., Hawes, R. H., Hasan, M. K., Arnoletti, J. P., Christein, J. D., Wilcox, C. M., & Varadarajulu, S. (2014). Outcomes after implementing a tailored endoscopic step-up approach to walled-off necrosis in acute pancreatitis. *The British journal of surgery*, 101(13), 1729–1738. <https://doi.org/10.1002/bjs.9664>
80. Wu, S., Dou, X., Li, N., Zhu, H., Wang, L., Liu, M., & Yu, C. (2024). Postponed endoscopic necrosectomy results in a lower rate of additional intervention for infected walled-off necrosis. *Scientific reports*, 14(1), 11610. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-61675-2>
81. Zhang, H., Wen, X. D., Ma, X., Zhu, Y. Q., Jiang, Z. W., Huang, S. Q., Wang, T., & Liu, W. H. (2021). Triple guidance of choledochoscopy, ultrasonography, and computed tomography facilitates percutaneous catheter drainage of infected walled-off necrosis. *Insights into imaging*, 12(1), 137. <https://doi.org/10.1186/s13244-021-01087-2>
82. Boumitri, C., Brown, E., & Kahaleh, M. (2017). Necrotizing Pancreatitis: Current Management and Therapies. *Clinical endoscopy*, 50(4), 357–365. <https://doi.org/10.5946/ce.2016.152>
83. Mallick, B., Dhaka, N., Gupta, P., Gulati, A., Malik, S., Sinha, S. K., Yadav, T. D., Gupta, V., & Kochhar, R. (2018). An audit of percutaneous drainage for acute necrotic collections and walled off necrosis in patients with acute pancreatitis. *Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.]*, 18(7), 727–733. <https://doi.org/10.1016/j.pan.2018.08.010>
84. Verma, N., Maurya, M., Gupta, P., Samanta, J., Mandavdhare, H., Sharma, V., Dutta, U., & Kochhar, R. (2022). Retroperitoneal versus transperitoneal percutaneous catheter drainage of necrotic pancreatic collections: a comparative analysis. *Abdominal radiology (New York)*, 47(5), 1899–1906. <https://doi.org/10.1007/s00261-022-03476-7>
85. Sugimoto, M., Sonntag, D. P., Flint, G. S., Boyce, C. J., Kirkham, J. C., Harris, T. J., Carr, S. M., Nelson, B. D., Bell, D. A., Barton, J. G., & Traverso, L. W. (2016). Better Outcomes if Percutaneous Drainage Is Used Early and Proactively in the Course of Necrotizing Pancreatitis. *Journal of vascular and interventional radiology : JVIR*, 27(3), 418–425. <https://doi.org/10.1016/j.jvir.2015.11.054>
86. Liu, W. H., Wang, T., Yan, H. T., Chen, T., Xu, C., Ye, P., Zhang, N., Liu, Z. C., & Tang, L. J. (2015). Predictors of percutaneous catheter drainage (PCD) after abdominal paracentesis drainage (APD) in patients with moderately severe or severe acute pancreatitis along with fluid collections. *PloS one*, 10(2), e0115348. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115348>
87. Zerem, E., Kunosić, S., Zerem, D., Boloban, A., Zerem, O., & Zlomužica, E. (2020). Benefits of abdominal paracentesis drainage performed ahead of percutaneous catheter drainage as a modification of the step-up approach in acute pancreatitis with fluid collections. *Acta gastro-enterologica Belgica*, 83(2), 285–293.
88. Chan, K. S., & Shelat, V. G. (2024). The Ongoing Debate on the Use of Prophylactic Antibiotics in Acute Pancreatitis-Is There a Conclusion? A Comprehensive Narrative Review. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*, 13(5), 411. <https://doi.org/10.3390/antibiotics13050411>
89. Lee, Sang Hyub et al. “Revised Clinical Practice Guidelines of the Korean Pancreatobiliary Association for Acute Pancreatitis.” *Gut and liver* vol. 17,1 (2023): 34–48. doi:10.5009/gnl220108

90. Ukai, Tomohiko et al. "Early prophylactic antibiotics administration for acute necrotizing pancreatitis: a meta-analysis of randomized controlled trials." *Journal of hepatobiliary-pancreatic sciences* vol. 22,4 (2015): 316-21. doi:10.1002/jhbp.221
91. Lodewijkx, Piet J et al. "Nutrition in acute pancreatitis: a critical review." *Expert review of gastroenterology & hepatology* vol. 10,5 (2016): 571-80. doi:10.1586/17474124.2016.1141048
92. Ge, Peng et al. "Intestinal barrier damage, systemic inflammatory response syndrome, and acute lung injury: A troublesome trio for acute pancreatitis." *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie* vol. 132 (2020): 110770. doi:10.1016/j.biopha.2020.110770
93. Zou, Menglian et al. "Gut microbiota on admission as predictive biomarker for acute necrotizing pancreatitis." *Frontiers in immunology* vol. 13 988326. 29 Aug. 2022, doi:10.3389/fimmu.2022.988326
94. Pan, Li-Long et al. "Recent Advances on Nutrition in Treatment of Acute Pancreatitis." *Frontiers in immunology* vol. 8 762. 30 Jun. 2017, doi:10.3389/fimmu.2017.00762
95. García-Rayado, Guillermo et al. "Towards evidence-based and personalised care of acute pancreatitis." *United European gastroenterology journal* vol. 8,4 (2020): 403-409. doi:10.1177/2050640620903225
96. Lv, B., Wang, K., Wei, N., Yu, F., Tao, T., & Shi, Y. (2023). Diagnostic value of deep learning-assisted endoscopic ultrasound for pancreatic tumors: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in oncology*, 13, 1191008. <https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1191008>
97. Kui, B., Pintér, J., Molontay, R., Nagy, M., Farkas, N., Gede, N., Vincze, Á., Bajor, J., Gódi, S., Czimmer, J., Szabó, I., Illés, A., Sarlós, P., Hágendorn, R., Pár, G., Papp, M., Vitális, Z., Kovács, G., Fehér, E., Földi, I., ... Hungarian Pancreatic Study Group (2022). EASY-APP: An artificial intelligence model and application for early and easy prediction of severity in acute pancreatitis. *Clinical and translational medicine*, 12(6), e842. <https://doi.org/10.1002/ctm2.842>
98. Liu, X. Y., Song, W., Mao, T., Zhang, Q., Zhang, C., & Li, X. Y. (2022). Application of artificial intelligence in the diagnosis of subepithelial lesions using endoscopic ultrasonography: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in oncology*, 12, 915481. <https://doi.org/10.3389/fonc.2022.915481>
99. Le Berre, C., Sandborn, W. J., Aridhi, S., Devignes, M. D., Fournier, L., Smail-Tabbone, M., Danese, S., & Peyrin-Biroulet, L. (2020). Application of Artificial Intelligence to Gastroenterology and Hepatology. *Gastroenterology*, 158(1), 76–94.e2. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2019.08.058>
100. Kumar, R., Khan, F. U., Sharma, A., Aziz, I. B. A., & Poddar, N. K. (2022). Recent Applications of Artificial Intelligence in the Detection of Gastrointestinal, Hepatic and Pancreatic Diseases. *Current medicinal chemistry*, 29(1), 66–85. <https://doi.org/10.2174/0929867328666210405114938>
101. Christou, C. D., & Tsoulfas, G. (2021). Challenges and opportunities in the application of artificial intelligence in gastroenterology and hepatology. *World journal of gastroenterology*, 27(37), 6191–6223. <https://doi.org/10.3748/wjg.v27.i37.6191>
102. Su, T. H., Wu, C. H., & Kao, J. H. (2021). Artificial intelligence in precision medicine in hepatology. *Journal of gastroenterology and hepatology*, 36(3), 569–580. <https://doi.org/10.1111/jgh.15415>
103. Valverde-López, F., Matas-Cobos, A. M., Alegría-Motte, C., Jiménez-Rosales, R., Úbeda-Muñoz, M., & Redondo-Cerezo, E. (2017). BISAP, RANSON, lactate and others biomarkers in prediction of severe acute pancreatitis in a European cohort. *Journal of gastroenterology and hepatology*, 32(9), 1649–1656. <https://doi.org/10.1111/jgh.13763>
104. Hagjer, S., & Kumar, N. (2018). Evaluation of the BISAP scoring system in prognostication of acute pancreatitis - A prospective observational study. *International journal of surgery (London, England)*, 54(Pt A), 76–81. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.04.026>
105. Han, X., Hu, M. N., Ji, P., & Liu, Y. F. (2024). Construction and validation of a severity prediction model for acute pancreatitis based on CT severity index: A retrospective case-control study. *PloS one*, 19(5), e0303684. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303684>

106. Komolafe, O., Pereira, S. P., Davidson, B. R., & Gurusamy, K. S. (2017). Serum C-reactive protein, procalcitonin, and lactate dehydrogenase for the diagnosis of pancreatic necrosis. *The Cochrane database of systematic reviews*, 4(4), CD012645. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012645>
107. Sui, Yuhang et al. "Fibrinogen-like Protein 1 as a Predictive Marker for the Incidence of Severe Acute Pancreatitis and Infectious Pancreatic Necrosis." *Medicina (Kaunas, Lithuania)* vol. 58,12 1753. 29 Nov. 2022, doi:10.3390/medicina58121753
108. Malheiro, F., Nascimento, M. L., Carmo, A., & Borrego, L. M. (2023). Circulating Blood Lymphocytes and Acute Pancreatitis Severity: A Systematic Review. *Cureus*, 15(10), e47532. <https://doi.org/10.7759/cureus.47532>
109. Zhang, F. X., Li, Z. L., Zhang, Z. D., & Ma, X. C. (2019). Prognostic value of red blood cell distribution width for severe acute pancreatitis. *World journal of gastroenterology*, 25(32), 4739–4748. <https://doi.org/10.3748/wjg.v25.i32.4739>

Внесок авторів/ authors' contribution:

Робота є одноосібною.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Не потрібен

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 25.02.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування